

XALQARO REYTING:INDEKS VA INDIKATORLAR

Mashhura Karimova

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Xalqaro jurnalistika yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559955>

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi ustuvor xalqaro reytinglarva ularga O'zbekistonning integratsiyalashuvini ahamiyati, uni yuqori retinglarga kutarilish zarurligi, "xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish va uni amalga oshirishi shart-sharoitlari masalalari muxokama etilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, xalqaro reyting, indekslar, globallashuv jarayonlar, sanoatni rivojlantirish, makroiqtisodiy barqaror, iqtisodiy o'sish istiqbollari.

Insoniyat taraqqiyoti, barcha sohalarda kechayotgan globallashuv jarayonlar, sifat va tarkibiy o'zgarishlar xalqaro hamkorlik va aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish barobarida har bir mustaqil mamlakatning ushbu holatlarga yangicha qarashga, ular bilan birga odim tashlash vazifasini ko'ndalang qo'ymoqda. Bu esa, eng avvalo, o'sha mamlakatning jahon miqyosidagi o'rni, xalqaro reyting va ko'rsatkichlarda tutgan mavqei bilan belgilanadi.

Bugun hayotning har bir jabhasida yangilik va bunyodkorlik ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Tabiiyki, bunday yangilanishlar natijasi nafaqat xalqimiz hayotida, balki nufuzli xalqaro reyting va indekslar ko'rsatkichlarida ham o'z ifodasini topayotir.

Aytish kerakki, xalqaro reyting va indekslar har bir mamlakatning rivojlanish jarayonini o'zida namoyon etib, davlat boshqaruvi sifati, aholining turmush darajasi, inson huquqlari muhofazasi, tadbirkorlik faoliyati va xorijiy investorlar uchun qulay muhit, barqaror iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlik kabi muhim jihatlarning ko'zgidir. Bu jihatlari mamlakatimizdagi islohotlar mohiyatida ham mujassam. Bularning barchasi inson qadrini ulug'lashga, odamlarning hayotdan rozi va mamnun bo'lib yashashini ta'minlashga xizmat qilishi bilan yanada teran mazmun kasb etadi.

Tashqi ko'rinishga qarab baho berish bir qaraganda osondek: *yaxshiyomon, chiroyli-xunuk, a'lochi-ikkichi, deysan-u qo'yasan*. Shu bilan tamomdek, go'yo. Zamon zaylining o'zgarishini ko'rmaysizmi, bugun dunyo ahli ham bir-birini qaysidir darajada baholamoqda. Qanday deysizmi? Reytinglar orqali,

albatta. Ammo reytinglar shunchaki "baho" emas. Bu bir yillik mehnat, bir yillik harakat, bir yil misqollab yig'ilgan imijni baholash mezonidir.

Bir mamlakat reytingini tuzish tahlilchilar yoki reyting agentliklari tomonidan to'plangan hisobotlarga, o'rganishlarga tayanadi. Ular dastlab soha bo'yicha qilingan ishlarning "indeks" foizlarini to'plab chiqishi lozim. Indeks nima degan savol bo'lsa, bir so'z bilan, indeks (*inglizcha* - "index") - bu ko'rsatkich, degan bo'lar edik. Ayni u orqali biror soha, masalan, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash yoki moliya kabilarda yil bo'yi qanday o'zgarishlarning o'lchovi ko'rsatiladi. Ya'ni "reyting" bosh bo'lsa, "indeks" uni yo'naltiruvchi bo'yin bamisoli.

Reytinglar ichida davlatlarning baxtlik darajasini har yili tarozida o'lchovchi reyting ham bor. Shunga ko'ra, qaysidir vaqt Yaponiya aholisi o'z "baxtli" onlarini nishonlab qolsa, yana bir zamon Finlandiya aholisi bu kabi baxtdan sarmast bo'ladi. Biroq, bu yutuq shunchaki u yerda yashovchi odamlarning "*Baxtlimisiz?*" degan savoliga "*Ha*" degan javob ortidan kelmaydi. "*World Happiness Report*" (*Baxtiyorlik to'g'risidagi hisobot*) har yili o'zining bir qator indekslariga ko'ra, baxtli mamlakatlar reytingini shakllantiradi. Bu yilgi ro'yhatda esa kuchli uchlikni mos ravishda yana o'sha ketma-ket besh yildan beri birinchilikni bermay kelayotgan Finlandiya, shuningdek, Daniya hamda Islandiya band qildi. Ajablanarlisi, "orzular shahri" Amerika ro'yhatda 16-pog'onada. Urush qozonini "qaynatayotgan" Rossiya esa 80-o'rinni egallagan. Avg'oniston reytingni yakunlashga hissa qo'shgan (146).

146 mamlakatlar o'rtasida o'tkazilgan bu yilgi hisobotda serquyosh o'lkamizni negadir o'tgan yilgi pog'onada uchratmadik. Bu yilgi ro'yhatda O'zbekiston nisbatan past 11 pog'onalik quyi natija bilan 53-o'rindan joy egalladi (*ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz o'tgan yili O'zbekiston ushbu reytingning 42-o'rnini egallagan edi*). Shu vaqtga qadar, Markaziy Osiyo va MDH davlatlari ichida yetakchilikni bermay kelayotgan O'zbekistonni bu safar 40-o'rinni band qilgan Qozog'iston quvib o'tdi. Yana bir "Iqtisodiy erkinlik indeksi" ("*Index of Economic Freedom*") ro'yhatida ham O'zbekiston 177 davlat ichida 55.7 natija bilan deyarli erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Dunyo bo'yicha 117-o'rinni qayd etgan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston (64) va Qirg'iziston (116) dan keyingi 3-o'rinda ketmoqda. Ahvol chatoq emas, chatoqroq...Shu yerda tabiiy savol tug'iladi: reytinglar qanday ko'rsatkichlar asosida tuziladi? Buni bilib qo'yish ham foydadan holi emas.

"World Happiness Report" reytingini shakllantirishda, asosan 4 ta: a) aholi jon boshiga YaIM darajasi; b) umr ko'rish davomiyligi; d) bandlik kafolati; e) korrupsiya darajasi (*birinchi darajada o'yulantirarli*) kabi ko'rsatkichlar hisobga

olinadi. Qo'shimcha ravishda davlat va jamiyatdagi fuqarolik erkinliklari (*ikkinchi muhim masala*), xavfsizlik va kelajakka ishonch hissi mavjudligi, oilalarning barqarorlik ko'rsatkichlari ahamiyatga ega. "Iqtisodiy erkinlik indeksi" bo'lsa mamlakatning a) *qonun ustuvorligi (mol-mulk huquqlari, sud kafolati)*, b) *hukumat hajmi (soliq yuki, hukumat sarf-xarajatlari)*, d) *nazoratga olish samaradorligi (biznes, mehnat, valyuta erkinligi)* e) *ochiq bozor munosabati (moliya, savdo, investitsiya erkinligi)* kabi ko'rsatkichlarda o'lchanadi. Bu indeksda O'zbekistonga sud kafolati eng past 13.1 natijani olib kelgan. O'sha yopiq, o'sha shaffof faoliyat yuritmayotgan sud tizimi. Taniqli jurnalist Olimjon O'sarov ham ikki yil oldin bu holatni yaxshilash bo'yicha choralar ko'rilmasa, vaziyat davlat imijiga keskin salbiy natija olib kelishini aytib o'tgani va bu holat ikki yil o'tib, "Iqtisodiy erkinlik indeksi2022" ro'yhatida yaqqol namoyon bo'lganini ta'kidlab o'tgan.

Demak, "a'lochi" davlatlar safida bo'lish uchun reytingda belgilangan natijalarni yaxshilashga qaratilgan islohotlarni kuchaytirish kerak. Xuddi:

- *"Huquq ustuvirligi indeksi"da 14 pog'ona yuqori 85-o'ringa ko'tarilib, eng yaxshi natija ko'rsatgan 3 davlatdan biriga aylanish;*
- *"Global innovatsion indeksi"da 7 pog'ona yuqoriga chiqib, 132 davlat orasidan 86-o'rin bilan jadal yuqorilagan mamlakatlar "Top 10" taligiga kirish;*
- *"Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi"ning 2021 yil yakunlari bo'yicha e'lon qilingan reytingda o'z pozitsiyasini 5 pog'onaga yaxshilab, 150-o'rinni egallaganda qilingan harakatlar kabi. Nima dedingiz?*

Negaki, O'zbekiston bugun ochiqlik sari ravon qadam tashlashga chog'langan, erkinlik jilovini tortmaslikka ahd qilgan davlat.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Rasulov, A. R. (2021). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI FAOLIYATI, O'ZGARISH VA MUAMMOLAR. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 257-264.
2. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00192>
3. Abstract (http://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_2/257-264_abstract.pdf)
4. <https://xs.uz/uz/post/khalqaro-rejting-va-indekslarda-samaradorlikning-eng-muhim-korsatkichlariga-erishish-ishlari-muhokama-qilindi>. "Xalqaro reyting va indekslarda samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlariga erishish ishlari muhokama qilindi."
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. PF-

4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 y., 6- son, 70-modda.

6. Rasulov, A. R. (2021). O'zbekiston respublikasida ommaviy axborot vositalari faoliyati, o'zgarish va muammolar. academic research in educational sciences, 2(2), 257-264. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00192>